

ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ

GERMANCHUK A.N.,
д-р. экон. наук, доцент,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

KORSHUNOVA E.A.,
соискатель,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены основные детерминанты формирования лояльности потребителей, такие как удовлетворенность и доверие, а также определены факторы их формирующие. Представлена концептуальная модель формирования потребительской лояльности, объясняющая взаимосвязь влияния удовлетворенности и доверия потребителей на их лояльность по отношению к конкретному предприятию при покупке товаров в Интернет-среде.

Ключевые слова: лояльность потребителей, Интернет-среда, электронная лояльность, удовлетворенность, доверие.

DETERMINANTS OF THE FORMATION OF CONSUMER LOYALTY IN THE INTERNET ENVIRONMENT

GERMANCHUK A.N.,
doctor of economy sciences, associate professor,
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

KORSHUNOVA E.A.,
applicant,
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the main determinants of the formation of consumer loyalty, such as satisfaction and trust, as well as the factors that form them. A conceptual model of the formation of consumer loyalty is presented, which explains the

relationship between the influence of consumer satisfaction and trust on their loyalty to a particular enterprise when purchasing goods in the Internet environment.

Keywords: *consumer loyalty, Internet environment, e-loyalty, satisfaction, trust.*

Постановка проблемы. Ускорение интеграционных процессов и формирование глобальной социокультурной среды приводят к существенным трансформациям в обществе, способствуют структурным изменениям в культуре потребления и появлению новых моделей поведения потребителей.

Возрастающая интенсивность конкуренции побуждает предприятия искать действенные инструменты формирования и поддержки конкурентных преимуществ, активно применять современные маркетинговые подходы в своей деятельности, обеспечивающие рост лояльности потребителей, особенно в условиях динамично развивающейся интернет-торговли, которая рассматривается как дополнительный способ привлечения клиентов с целью увеличения доходов предприятия.

Существенным фактором, обусловившим развитие интернет-торговли, является пандемия Covid-19, которая с одной стороны, поставила перед коммерческими фирмами множество проблем, а с другой стороны дала возможность использования современных технологических инноваций и разработать новые формы ведения бизнеса.

Обстоятельства, связанные с пандемией, в значительной степени повлияли на поведение потребителей в долгосрочной перспективе в связи с чем необходимо понимать модели поведения потребителей для сохранения конкурентного преимущества. Онлайн-покупки - это одна из тех возможностей, когда многие отрасли производства и розничной торговли пересмотрели и адаптировали свои бизнес-модели к работе в среде Интернет. Поэтому важное значение имеет анализ факторов и мотивов поведения потребителей при совершении онлайн-покупок, ведущих к росту их удовлетворенности и лояльности по отношению к определенным брендам.

Анализ исследований и публикаций. Изучением теоретических и практических вопросов потребительской лояльности занимались такие ученые как И. Аренков, О. Константинова и Ф. Аренков [1], В. Зейтхамл [13], А. Курочкина [3], К. Нефедова, И. Савельев и В. Конюхова [4], Р. Оливер [10], Г. Смолвик [5], Н. Флеминг [8]. Интенсивное развитие электронной коммерции обусловило возникновение и распространение понятия «электронная лояльность» и появление научных работ, исследующих как само понятие, так и факторов, влияющих на ее формирование.

По мнению Р. Андерсона и С. Шринивасана лояльность потребителей в отношении онлайн-покупок следует рассматривать как «...благоприятное отношение клиента к электронному бизнесу, которое приводит к повторному покупательскому поведению» [6, с. 125]. Следует отметить, что до сих пор в научной литературе отсутствует четкая концептуализация факторов, формирующих е-лояльность.

Так, А. Валви и К. Фрагкос в качестве основных факторов электронной лояльности выделили доверие, удовлетворенность, воспринимаемую ценность и мотивацию удобства [12, с. 27]. М. Войтюк-Ченакал в процессе изучения онлайн-лояльности потребителей указала в качестве ее основных компонентов «...удовлетворенность потребителя ценностным предложением продавца; положительный потребительский опыт, возникающий на разных этапах онлайн-покупки, и доверие клиентов к интернет-магазину [2, с. 34].

А. Панди и Д. Пармар определили семь факторов, влияющих на поведение потребителей при совершении покупок в Интернете, к которым относятся воспринимаемая простота использования, предполагаемый риск, предполагаемая полезность, влияние дизайна веб-сайта, экономический фактор, доступность продуктов и удовлетворенность клиентов [11, с. 34].

Т. Мофокенг рассматривает влияние качества информации, конфиденциальности, безопасности, разнообразия продуктов и доставки на удовлетворенность и лояльность клиентов интернет-

магазинов [9]. Таким образом, вопросы уточнения факторов, оказывающих влияние на лояльность потребителей при совершении покупок в сети Интернет, требуют уточнения.

Целью статьи является построение модели потребительской лояльности в Интернет-среде на основе изучения основных детерминант ее формирования.

Изложение основного материала. Интернет-покупки обладают существенными преимуществами по сравнению с обычными покупками с точки зрения эффективности и результативности удовлетворения потребительских потребностей, поскольку они сокращают усилия и время, необходимое для оценки доступного ассортимента товаров; упрощают получение информации перед покупкой, что облегчает принятие обоснованных решений; позволяют потребителям эффективно и результативно сравнивать характеристики товаров и цены на них на сайтах интернет-магазинов.

Наличие лояльных покупателей является значимым маркетинговым активом предприятия, поскольку свидетельствует о сильных позициях на рынке и обеспечивают необходимый и достаточный для эффективного функционирования на рынке размер прибыли.

На наш взгляд, лояльность потребителей в интернет-среде представляет собой сложную конструкцию, зависящую от совокупности факторов, которые можно объединить в две группы: удовлетворенность, как результат покупки товара и оценки качества обслуживания, и доверие, обусловленное опытом взаимодействия с интернет-магазином и потреблением товара.

Путем эмпирического анализа разработана концептуальная модель, демонстрирующая положительную значимую взаимосвязь влияния удовлетворенности и доверия потребителей, как основных детерминант, формирующих потребительскую лояльность по отношению к конкретному интернет-магазину (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная модель формирования потребительской лояльности в Интернет-среде

Удовлетворенность является решающим фактором, влияющим на лояльность в различных контекстах, как в офлайн, так и в онлайн-каналах распространения, и особенно в такой ситуации, как онлайн-покупки. Р. Оливер определил удовлетворенность как ситуацию, при которой потребители осознают, что их желания или потребности могут быть удовлетворены путем потребления определенного продукта или услуги [10]. По мнению В. Зейтхамл и М. Батнера удовлетворенность показывает, насколько продукты или услуги, предоставляемые компанией, соответствуют ожиданиям клиентов или превосходят их [14].

Множество исследований посвящено изучению независимых переменных, определяющих удовлетворенность покупателя.

Ученые пришли к выводу, что удовлетворенность клиентов является результатом покупок и использования услуг, на которые они потратили. Чем выше удовлетворенность клиентов качеством обслуживания, тем больше удовольствия они получают, и наоборот. Следовательно, удовлетворенность клиентов измеряет, насколько оправданы ожидания клиентов относительно продукта или услуги, предоставляемой компанией. При этом, даже если удовлетворенные потребители могут не покупать товар или услугу в ближайшем будущем у определенной фирмы по какой-либо причине, например, если на данный момент в нем нет необходимости, то они также склонны не покупать его у конкурентов.

По нашему мнению, удовлетворенность определяется такими факторами: юзабилити сайта, качество размещаемой на нем информации, ассортимент товаров, политика цен, качество обслуживания, политика стимулирования.

Отличительной характеристикой онлайн-покупок является отсутствие физического контакта между продавцом и покупателем. Взаимодействие между ними происходит на веб-сайте интернет-магазина, который выполняет роль канала доставки товара. Современный, информативный и эстетически привлекательный веб-сайт привлекает потенциальных клиентов, а удобство работы с сайтом обеспечивает привлечение клиентов. Соответственно важное значение для удовлетворенности потребителя имеет функциональность веб-сайта, которая включает элементы, связанные с удобством использования и интерактивностью сайта; дизайн веб-сайта, возможности транзакций, воспринимаемая простота использования, наличие мобильной версии сайта. Следует отметить, что по сравнению с другими элементами маркетинговой политики веб-сайт легко отследить и анализировать, что позволяет более лучше понимать поведение потребителей в процессе взаимодействия с сайтом интернет-магазина.

Одной из наиболее важных характеристик сайта является качество контента, относящееся к «...восприятию потребителем

точности, актуальности, своевременности, полноты, последовательности и формата информации, представленной на веб-сайте о продуктах и транзакциях» [7, с. 15]. Размещаемый на веб-сайтах контент охватывает информацию о товаре (характеристики продукта, отзывы и рекомендации потребителей) и информацию об услугах (рекламные оповещения, информация о заказах и доставке, наличии товара на складе, послепродажном обслуживании). Покупатели обычно ожидают, что качественная информация о товарах или услугах поможет им принимать более разумные решения о покупке, независимо от того, совершают ли они покупки в обычном магазине или в Интернете, а потенциальные клиенты в Интернете особенно внимательно относятся к качеству информации на веб-сайте во время поиска информации о товарах и услугах перед покупкой в интернет-магазине.

Вторым важным компонентом формирования потребительской лояльности является доверие, важность которого обусловлена наличием факторов неопределенности и риска, постоянно присутствующих в онлайн-покупках во время транзакций на сайте интернет-магазина. Уровень доверия формируется под влиянием таких составляющих политики предприятия, как ответственность в решении проблем с клиентами, достоверность предоставляемой информации, уровень сервисного обслуживания, а также связан с опытом взаимодействия с интернет-магазином, отзывами и советами друзей и знакомых, имиджем бренда интернет-магазина и его репутацией. В процессе исследования определено, что основными факторами доверия покупателей интернет-магазинов являются: воспринимаемые риски, личный опыт, имя бренда, «сарафанное радио», репутация фирмы.

В составе доверия (или в рассматриваемом нами случае «онлайн-доверия») одно из основных мест занимают воспринимаемые риски совершения покупки. Не имея возможности оценить физический продукт, покупатели действуют на основе

неопределенности и сталкиваются с последствиями риска или неуверенности в своих решениях о покупке. Воспринимаемый риск онлайн-покупок относится к убеждению клиентов в том, что совершенная покупка может иметь серьезные последствия, такие как недоставка товаров, несанкционированное использование личной информации, отсутствие безопасности и надежности сети, разглашение конфиденциальности информации. Все это снижает уровень доверия и ведет к потере лояльных клиентов.

Отличительной характеристикой представленной модели формирования потребительской лояльности в Интернет-среде является наличие компонентов «антиудовлетворенность» и «антидоверие», ведущие к снижению уровня лояльности потребителей. Наличие негативного опыта взаимодействия с интернет-магазином, недостатки маркетинговой политики, отрицательные отзывы на сайтах интернет-сообществ и другие ситуации оказывают отрицательное влияние на формирование потребительской лояльности и требуют первоочередного вмешательства при разработке маркетинговой стратегии предприятия.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Лояльность потребителей в интернет-среде представляет собой сложную конструкцию, зависящую от совокупности факторов, которые можно объединить в две группы: удовлетворенность, как результат покупки товара и оценка качества обслуживания, и доверие, обусловленное опытом взаимодействия с интернет-магазином и потреблением товара. Представлена концептуальная модель, демонстрирующая положительную значимую взаимосвязь влияния удовлетворенности и доверия потребителей, как основных детерминант, формирующих потребительскую лояльность по отношению к конкретному интернет-магазину. Определено, что удовлетворенность определяется такими факторами, как юзабилити сайта, качество размещаемой на нем информации, ассортимент товаров, политика цен, качество обслуживания, политика

стимулирования; в свою очередь, к факторам доверия покупателей интернет-магазинов относятся воспринимаемые риски, личный опыт, имя бренда, «сарафанное радио», репутация фирмы. Отличительной характеристикой представленной концептуальной модели формирования потребительской лояльности в Интернет-среде является наличие компонентов «антиудовлетворенность» и «антидоверие», ведущие к снижению уровня лояльности потребителей.

Перспективами дальнейших исследований в данном направлении является проведение статистического анализа для определения количественных характеристик факторов влияния на уровень потребительской лояльности, а также разработка маркетинговой стратегии повышения лояльности потребителей интернет-магазинов.

Список использованных источников

1. Аренков, И.А. Эволюция понятия «потребительская лояльность» и его современное наполнение / И. А. Аренков, О. А. Константинова, Ф.И. Аренков // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – Том 10. – № 4. – С. 1123-1136.

2. Войтюк-Ченакал, М.В. Лояльность потребителей – основа разработки маркетинговой стратегии интернет-торговли / М.В. Войтюк-Ченакал // Торговля и рынок. – 2019. – № 4 (52), т.2. – С. 31-37.

3. Курочкина, А.Ю. В поисках лояльности потребителей: обзор подходов к понятию, показателям и факторам // Экономические отношения. – 2019. – Том 9. – № 3. – С. 2001-2014.

4. Нефедова, К.А. Особенности формирования лояльности покупателей интернет-магазинов / К.А. Нефедова, И.И. Савельев, В.Е. Конюхова // Индустриальная экономика. – 2021. – № 1. – С. 29-36.

5. Смоловик, Г.Н. Анализ потребительской лояльности и удовлетворенности / Г.Н. Смоловик // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12 (ч. 4). – С. 1023-1029.

6. Anderson, R. E. E-satisfaction and e-Loyalty: A contingency framework / R. E. Anderson, S. S. Srinivasan // *Psychology and Marketing*. – 2003. – №20 (2). – P. 123–138.
7. DeLone, W. H. The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update / W. H. DeLone, E. R. McLean // *Journal of Management Information Systems*. – 2003. – Vol. 19 (4). – P. 9–30.
8. Fleming, N. *The Customer Loyalty Loop: The Science Behind Creating Great Experiences and Lasting Impressions* / N. Fleming. – Newburyport: Career Press, 2016. – 220 p.
9. Mofokeng, T. The impact of online shopping attributes on customer satisfaction and loyalty: Moderating effects of e-commerce experience / T. Mofokeng // *Cogent Business & Management*. – 2021. – № 8:1. DOI: 10.1080/23311975.2021.1968206
10. Oliver, R.L. Whence Consumer Loyalty? / Richard L. Oliver // *Journal of Marketing*. – 1999. – Vol. 63. – P. 33-44.
11. Pandey, A. Factors Affecting Consumer's Online Shopping Buying Behavior / A. Pandey, J. Parmar // *Proceedings of 10th International Conference on Digital Strategies for Organizational Success*, (January 5, 2019). UPL: <https://ssrn.com/abstract=3308689>
12. Valvi, C. A. Critical review of the e-loyalty literature: a purchase-centred framework / A. Valvi, K. Fragkos // *Electronic Commerce Research*. – 2012. – № 12 (3). – p. 331-378.
13. Zeithaml, V. A. Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-end Model and Synthesis of Evidence / V. A. Zeithaml // *Journal of Marketing*, 1988. – № 52(3). – P. 2-22.
14. Zeithaml, V.A. *Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm* / V.A. Zeithaml, M.J. Bitner. - 2nd Edition. - McGraw-Hill/Irwin, 2000. – 648 p.